

ANTIBIOTIK DORI VOSITALARINING AFZALLIK VA KAMCHILIKLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6670693>

Zufarov Fozil Nosirovich

Zangiota Abu Ali Ibn Sino nomidagi Jamoat Salomatligi Texnikumi "Farmotsiftika fanlari nomzodi f.f.n dotsint" Dori turlari texnologiyasi fani o'qituvchisi

Yusupbekova Xurshida Qosimovna

Zangiota Abu Ali Ibn Sino nomidagi Jamoat Salomatligi Texnikumida "Farmakologiya " fani o'qituvchisi

Nuriddinova Kamola Shukrullayevna

Zangiota Abu Ali Ibn Sino nomidagi Jamoat Salomatligi Texnikumida "Farmakologiya " fani o'qituvchisi

Annontatsiya: Antibiotiklarning afzalliklari antibiotiklar kiritilgunga qadar o'lim darajasi yuqori bo'lgan o'tkir bakterial infeksiyalarda aniq namoyon bo'ldi. Antibiotiklarning potentsial zararli ta'sirining haqiqati, individual bemorlarda ham qisqa muddatli, ham uzoq muddatda paydo bo'ladigan qarshilik va opportunistik patogenlarni qo'llab-quvvatlashda muhokama qilinadi. Bakterial qarshilik standart davolash usullarini samarasiz qiladi va infeksiyaning tarqalish xavfini oshiradi. Yangi antibiotiklarning etishmasligi bakterial qarshilikni nazorat qilish uchun genomlar ketma-ketligi harakatlarini kuchaytirdi. Kelajakda qarshilik, kasallik va oldini olish tabiatini qayta kontseptsiyalashga asoslangan yangi yondashuvlar kiradi.

Kalit so'z: Allergik reaksiyalar, Diareya, Allergik reaksiyalar:

Antibiotiklarning ijobiy va salbiy tomonlari: Antibiotiklarning ijobiy va salbiy tomonlari: antibiotiklar koronavirusni davolay oladimi? Yo'q. Oddiy gripp haqida nima deyish mumkin? Yo'q. Ammo antibiotiklar, agar sizda streptokok, MRSA yoki yara kabi infeksiyangiz bo'lsa, hayotingizni saqlab qolishi mumkin.

Antibiotiklar STD, ko'k yo'tal, akne va stafilokok infeksiyalari uchun ishlatiladi. Antibiotiklar eng ko'p ishlatiladigan va noto'g'ri ishlatiladigan dorilardan biridir. Antibiotiklarni haddan tashqari ko'p buyurish butun dunyo bo'ylab jiddiy muammodir, chunki u ba'zi bakteriyalar antibiotiklar ta'siriga qarshi immunitetga ega bo'lganda, antibiotiklarga qarshilikka olib keladi. Bu shifokorlar uchun juda qiyin bo'lgan infeksiyalarga olib kelishi mumkin.

"Antibiotiklarga chidamlilik epik muammodir", deydi Belinda E. Ostrowski, MD, CDC, Nyu-York shahridagi Sog'liqni saqlash sifatini oshirish bo'limining dala shifokori.

Antibiotikning afzalliklari va kamchiliklari: Antibiotiklar, shubhasiz, mo'jizaviy dorilar. 1940-yillarda joriy qilinganida, ular pnevmoniya kabi bakterial infeksiyalardan kasallik va o'limning sonini va og'irligini sezilarli darajada kamaytirdi. 100 dan ortiq turdagi antibiotiklar mavjud - ehtimol siz amoksitsillin, ampitsillin, dikloksatsillin va oksatsillin kabi penitsillinlarni yaxshi bilasiz. - va har biri ma'lum turdagi infeksiyalarni nishonga olish qobiliyatiga ega. Ular bakteriyalarni o'ldiradi yoki ularning ko'payishini oldini oladi. Antibiotiklar virusli infeksiyalar (masalan, shamollash, gripp, yuqori nafas yo'llarining infeksiyalari), allergiya, ko'plab quloq og'rig'i va tomoq og'rig'i (streptokok tufayli bo'lmagan) bilan kurasha olmaydi.

1-rasm antibiotiklar turlari

Antibiotiklar zararli bakteriyalar bilan birga yaxshi bakteriyalarni ham o'ldiradi. Ular, shuningdek, zararli salbiy reaksiyalarni keltirib chiqarish potentsialiga ega (quyida batafsilroq). Boshqacha qilib aytganda, antibiotiklar jiddiy dori bo'lib, ularni tasodifiy qabul qilmaslik kerak.

Shunga qaramay, ko'p odamlar haqiqatda katta xavf-xatarlar mavjud bo'lganida, "nega meni yaxshiroq qilish imkoni bo'lsa, nima uchun biror narsani qabul qilmaslik kerak" degan tushunchaga yopishib olishadi", deydi Jeyson G. Nyuland, MD, tibbiyot direktori. Kanzas-Siti, Missuri shtatidagi Bolalar Mercy kasalxonasida bemorlar xavfsizligi bo'yicha mas'ul. "Sizni kasalxonaga yotqizishingiz mumkin bo'lgan xavflar."

Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, bunday fikrlash antibiotiklarga qarshilik va jiddiy noxush hodisalar kabi salbiy reaksiyalarga olib kelishi mumkin. Medical Decision Making jurnalida chop etilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, bemorlar kasal bo'lib qolishdan ko'ra, o'z kasalliklari uchun antibiotiklar uchun retsept yozishlarini kutishadi. Bu shifokorlarga ko'proq antibiotiklarni buyurishga ta'sir qildi, garchi ular dorilarning mumkin bo'lgan yon ta'siri haqida ko'proq bilishsa ham. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra,

bemorlar va shifokorlar antibiotiklarning nojo'ya ta'sirini kamaytirib, kasal bo'lib qolishdan ko'ra antibiotiklar bilan tavakkal qilish yaxshiroq degan g'oyaga intilishadi.

Antibiotiklarning salbiy tomonlari: Qarshilikning rivojlanishi - Antibiotiklarning asosiy muammosi ortiqcha foydalanish bilan bog'liq - bakteriyalar ishlatiladigan antibiotikga qarshilik ko'rsatishi mumkin. Bakteriyalar qarshilik ko'rsatgandan so'ng, to'g'ri davolanmasa, kelajakda jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin.

Allergik reaksiyalar: Bu ham antibiotiklardan foydalanishning asosiy kamchiligidir. Allergik reaksiyalarning aksariyati odatda engil bo'lsa-da, ba'zi hollarda ular og'irlashishi mumkin. Engil allergik reaksiyalar ko'ngil aynish va isitmani o'z ichiga oladi, ammo o'ta og'ir hollarda dermatitga olib kelishi mumkin.

Diareya: Ko'pgina antibiotiklar diareyaga olib keladi. Bu sizning ichaklaringizdagi mikroblar turlarining tarkibi o'zgarishi tufayli sodir bo'ladi. Bu diareyaga olib keladigan *Clostridium difficile* kabi zararli bakteriyalar miqdorini oshirishi mumkin.

Tug'ilishni nazorat qilish bilan reaksiya: Antibiotiklar tug'ilishni nazorat qilish yoki kontratseptiv tabletkalarning ishlashiga xalaqit berishi va bu tabletkalarning samaradorligini pasaytirishi mumkinligi haqida xabar berilgan. Bu muayyan stsenariylarda tug'ilishni nazorat qilish tabletkalari muvaffaqiyatsizlikka olib keladi. Biroq, ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bu xavf taxminan 1% ni tashkil qiladi.

Spirтли ichimliklar bilan reaksiya: antibiotiklarning samaradorligi o'rtacha miqdorda ichish bilan juda ko'p ta'sir qilmaydi, garchi u ma'lum antibiotiklarning samaradorligini kamaytiradi. Biroq, u ko'proq miqdorda alkogol bilan ko'plab nojo'ya ta'sirlarni keltirib chiqaradi.

Antibiotik xavfsizligi haqida shuni bilish lozim: Antibiotiklar odatda xavfsiz bo'lgan kuchli dorilardir. Ular kasallik bilan kurashishda juda foydali, ammo ba'zida antibiotiklar aslida zararli bo'lishi mumkin. Antibiotik xavfsizligi haqida bilishingiz kerak bo'lgan asosiy faktlar:

Antibiotiklar nojo'ya ta'sirlarga ega bo'lishi mumkin, jumladan, allergik reaksiyalar va *Clostridium difficile* (*C.diff*) bakteriyalari (mikrob) keltirib chiqaradigan jiddiy, ehtimol hayot uchun xavfli diareya. Antibiotiklar siz qabul qilayotgan boshqa dorilarga ham xalaqit berishi mumkin.

Antibiotiklarning nojo'ya ta'sirlari shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga tashrif buyurishning deyarli beshtadan biriga sabab bo'ladi. Ular 18 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun tez yordam bo'limiga tashrif buyurishning eng keng tarqalgan sababidir.

Sizga kerak bo'lmagan antibiotikni qabul qilganingizda, siz keraksiz ravishda preparatning nojo'ya ta'siriga duchor bo'lasiz va undan hech qanday foyda ko'rmaysiz.

Sizga kerak bo'lmagan antibiotikni qabul qilish antibiotiklarga qarshilikning rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Qarshilik paydo bo'lganda, antibiotiklar kelajakdagi infeksiyalarni to'xtata olmaydi. Har safar o'zingizga kerak bo'lmagan antibiotikni qabul qilganingizda, kelajakda chidamli infeksiyani rivojlanish xavfini oshirasiz.

Allergik reaksiyalar : Har yili antibiotiklarga reaksiyalar uchun 140 000 dan ortiq shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga tashrif buyuriladi. Antibiotiklar bilan bog'liq nojo'ya ta'sirlar uchun favqulodda vaziyatlar bo'limiga tashrif buyurgan beshtadan deyarli to'rttasi allergik reaksiyaga bog'liq. Bu reaksiyalar engil toshmalar va qichishishdan jiddiy pufakchali teri reaksiyalariga, yuz va tomoqning shishishi va nafas olish muammolarigacha bo'lishi mumkin. Antibiotiklarni keraksiz foydalanishni minimallashtirish antibiotiklardan nojo'ya ta'sirlar xavfini kamaytirishning eng yaxshi usuli hisoblanadi. O'tmishdagi har qanday dori reaksiyalari yoki allergiyalari haqida shifokoringizga xabar berishingiz kerak.

Antibiotiklarga qarshilik : antibiotiklardan foydalanish bakteriyalarning ularga chidamli bo'lish xavfini oshirishi mumkin. Antibiotiklarga chidamli infeksiyalar juda jiddiy va davolash qiyin bo'lishi mumkin.

Antibiotiklarni qabul qilish tartbi: Esda tutish kerak bo'lgan birinchi va eng muhim narsa shundaki, antibiotiklar faqat bakteriyalar va qo'ziqorinlarga ta'sir qiladi, ular virusli kasalliklarda samarasizdir. Faqatgina mutaxassis bu yoki boshqa tibbiy holatga nima sabab bo'lganini aniqlay oladi (va faqat barcha kerakli skrining tekshiruvlari o'tkazilgandan keyin).

Antibiotiklarni spirtli ichimliklar bilan birlashtirish ham yaxshi narsaga olib kelmaydi. Yo'q, ular oshqozonda portlamaydi va butun tanani zaharlaydi. Biroq, birinchi navbatda, bu jigarga yukni jiddiy ravishda oshiradi, ikkinchidan, bir qator dori vositalarining ta'sirini sezilarli darajada kamaytiradi.

Homiladorlik paytida antibiotiklarni ehtiyotkorlik bilan qabul qilish kerak. Ayol tanasida hali ham o'sib borayotgan va rivojlanayotgan bola ko'plab kimyoviy moddalarga sezgir. Antibiotiklar o'ylamasdan davolansa, asab tizimiga zarar etkazishi yoki malformatsiyaga olib kelishi mumkin. Boshqa tomondan, ba'zi hollarda (pnevmoniya, tonzillit, pyelonefrit, sepsis) homilador ayolning antibiotiklardan voz kechishi xavflidir. Keyin shifokorlar platsentaga juda past konsentratsiyalarda kirib boradigan penitsillin yoki sefalosporin guruhlarining "tejamkor" antibiotiklarini tavsiya qiladilar.

XULOSA

Antibiotiklar foyda va xavf bilan birga keladi. Agar sizga antibiotik buyurilgan bo'lsa, sog'liqni saqlash guruhi bilan foyda va xavflar muvozanatini muhokama qiling. Shunga ko'ra, antibiotiklar inqilobiy kashfiyot bo'ldi. U ko'plab infeksiyalarni davolash uchun ishlatilgan, millionlab odamlarning hayotini saqlab qolgan va qandaydir tarzda insoniyat uchun foydali bo'lgan.

Antibiotiklarni haddan tashqari iste'mol qilish natijasida yuzaga keladigan deyarli barcha nojo'ya ta'sirlardan qochishga yordam beradi. Shunga qaramay, antibiotiklar insoniyat uchun ne'mat bo'lib kelgan va odamlar har safar kasal bo'lib qolganda sog'lig'iga qaytishlari uchun sababdir.

Tibbiy mutaxassislar tomonidan tavsiya etilgan to'g'ri nazoratga rioya qilish juda muhimdir. Ushbu dori-darmonlarni mutaxassislarning retseptsiz yoki maslahatisiz iste'mol qilish, ammo qo'shimcha tibbiy muammolarga olib keladi.

Ushbu maqolada Antibiotiklarning salbiy tomonlari, Allergik reaksiyalar, Antibiotiklarga qarshilik, antibiotiklarni qabul qilish tartbi ko'rib chiqilgan.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

] B. Spellberg, JG Bartlett, DN Gilbert, Antibiotiklarning kelajagi va qarshilik, N.

Ingliz. J. Med. 368 (4) (2013) 299 - 302 .

[2] FK Gould, TS Elliott, J. Foweraker, M. Fulford, JD Perry, GJ Roberts va boshqalar,

Endokarditning oldini olish bo'yicha ko'rsatmalar: Ishchi guruhining hisoboti

Britaniya Antimikrobiyal Kimyoterapiya Jamiyati, J. Antimicrob. Kimyoviy. 57 (6)

(2006) 1035-1042 .

[3] JG Bartlett, Nima uchun yuqumli kasalliklar, Klin. Yuqtirish. Kasalliklar 59 (2-qo'shimcha) (2014)

S85 - S92 .

[4] R. Lozano, M. Naghavi, K. Foreman, S. Lim, K. Shibuya, V. Aboyans, J. Abraham,

T. Adair va boshqalar, 20 yoshda 235 ta o'lim sabablaridan global va mintaqaviy o'lim

1990 va 2010 yillarda guruhlar: Kasallikning global yukini tizimli tahlil qilish

Tadqiqot 2010, Lancet 380 (9859) (2012) 2095 - 2128 .

[5] B. Frederiksen, S. Langg, C. Koch, N. Hoiby, Daniya markazida yaxshilangan omon qolish-

Mukovistsidozni davolash qilingan bemorlar: agressiv davolash natijalari, Pediater . Pulmonol.

21 (1996) 153-158 .

[6] DM Wood, AR Smyth, Pseudomonas aeru-ni yo'q qilish uchun antibiotik strategiyalari

Kistik fibrozli odamlarda ginosa , Cochrane ma'lumotlar bazasi tizimi. Rev. (2006)

CD004197 .

[7] G. Ryan, S. Mukhopadhyay, M. Singh, Nebulised anti-psevdomonad antibiotiklar

kist firozi , Cochrane ma'lumotlar bazasi tizimi. Rev. (3) (2003) CD001021, , <http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD001021> .

org/10.1002/14651858.CD001021 .

[8] L. Saiman, A. Prince, Mikrobia qarshilik, in: A. Bauernfeind, MI Marks, B. Strandvik (Ed.), Kistik fibroz o'pka infeksiyalari: Atrofdagi saboqlar Jahon, Birkhauser Verlag, Bazel, Boston, Berlin, 1996, 51-64 - betlar .

[9] NR Anthonisen, J. Manfreda, CP Warren, ES Hersh Field , GK Harding, NA Nelson, Surunkali obstruktiv o'pkaning kuchayishida antibiotik terapiyasi

kasallik, Ann. Ichki. Bilan. 106 (2) (1987) 196 - 204 .

[10] E. Metyu, M. Georgiou, F. Georgiou, Erta tadqiqot antibiotiklari surunkali bronxitning o'tkir kuchayishini davolash, Ekspert Opin. Tekshirish. Giyohvand moddalar

26(3) (2017) 313–317 .

[11] LP Longman, AJ Preston, MV Martin, NHF Wilson, Kattalardagi endodontiya

bemor: antibiotiklarning roli, J. Dent. 28 (8) (2000) 539 – 548 .

[12] CM Kodner, EK Tomas Gupton, Ayollarda takroriy siydik yo'llari infeksiyalari:

diagnostika va boshqarish, Am. Fam. Shifokor 82 (2010) 638 - 643 .

[13] Echols RM, Tosiello RL, Haverstock DC va boshqalar o'tkir sistit natijalariga ta'sir qiluvchi davolash parametrlari , Clin . Yuqtirish. Dis. 29

(1999) 113-119 .

[14] S. Dason, JT Dason, A. Kapur, diagnostika va boshqarish bo'yicha ko'rsatmalar

ayollarda siydik yo'llarining takroriy infeksiyasi, Can. Urol. Dots. 5 (5) (2011) 316 – 322 .

[15] E. Rivers, B. Nguyen, S. Havstad, J. Ressler, A. Muzzin, B. Knoblich va boshqalar, Erta maqsad

og'ir sepsis va septik shokni davolashda yo'naltirilgan terapiya, N. Engl. J. Med.

345 (2001) 1368-1377 .

[16] X. Albert, I. Huertas, Il Pereyro va boshqalar, takroriy siydik chiqarishni oldini olish uchun antibiotiklar

Homilador bo'lmagan ayollarda trakt infeksiyalari, Cochrane ma'lumotlar bazasi tizimi. Rev. (2004)

CD001209 .

[17] HK Johansen, N. Hoiby, Dastlabki kolonizatsiyaning mavsumiy boshlanishi va surunkali infeksiya.

Daniyada kist firozi bo'lgan bemorlarda Pseudomonas aeruginosa bilan davolash ,

Ko'krak qafasi 47 (1992) 109 - 111 .

[o'n sakkiz] A. Smyth, S. Walters, Mukovistsidozni davolash uchun profilaktik antibiotiklar , Cochrane ma'lumotlar bazasi

Sist. Rev. (3) (2003) CD001912, , <http://dx.doi.org/10.1002/14651858>.

CD001912 .

[19] J. Emerson, M. Rosenfeld, S. McNamara, B. Ramsey, RL Gibson, J. Emerson va boshqalar,

Pseudomonas aeruginosa va yoshlardagi o'lim va kasallanishning boshqa ko'rsatkichlari

Kistik firozli bolalar , Pediatr. Pulmonol. 34 (2002) 91 – 100 .

[20] CJ Kenwood, DM Livermore, D. Jeyms, M. Warner va Pseudomonas tadqiqoti

Guruh, Pseudomonas aeruginosa ning mikroblarga qarshi sezuvchanligi: Buyuk Britaniya natijalari

Antimikrobiyal kimyoterapiya diskrlari uchun Britaniya Jamiyatining so'rovi va baholashi

sezuvchanlik testi, J. Antimicrob. Kimyoviy. (2001) 789 – 799 .

[21] C. Martin, jarrohlikda mikroblarga qarshi profilaktika: umumiy tushunchalar va klinik

ko'rsatmalar. Jarrohlikda mikroblarga qarshi profilaktika bo'yicha frantsuz tadqiqot guruhi, frantsuz

Anesteziya va intensiv terapiya jamiyati, infektsiya. Control Hosp. Epidemiol. 15 (7)

(1994) 463–471 .

[22] F. Song, AM Glenni, kolorektal jarrohlikda antimikrobiyal profilaktika: tizimli

randomize nazorat ostida sinovlar ko'rib chiqish, Health Technol. Baholash. 2 (1998) 7 .

[23] RA Gosselin, I. Roberts, WJ Gillespie, Ochiq joylarda infektsiyani oldini olish uchun antibiotiklar

oyoq-qo'llarning sinishi, Cochrane Libr. (4) (2005) (ID # CD003764) .

[24] R. Koello, X. Glenister, J. Fereres, C. Bartlett, D. Ley, J. Sedgvik va boshqalar.

Jarrohlik bemorlarida infektsiya: vaziyatni nazorat qilish tadqiqoti, J. Xosp. Yuqtirish. 25 (4) (1993)

239-250 . _ _

[25] R. Gaynes, D. Kulver, T. Xoran, J. Edvards, C. Richards, J. Tolson va boshqalar, Jarrohlik

Qo'shma Shtatlarda sayt infektsiyasi (SSI) stavkalari, 1992 - 1998: Milliy nozokomial

Infektsiyalarni nazorat qilish tizimi asosiy SSI xavf indeksi, Clin. Yuqtirish. Dis. 33 (2001)

S69 - S77 .

[26] JE Block, HA Stubbs, Birlamchi bo'g'imdagi chuqur yara infeksiyasi xavfini kamaytirish

antibiotikli suyak tsement bilan artroplastika, *Ortopediya* 28 (11) (2005) 1334 - 1345 .

[27] BP Madden, Transplantatsiyadagi infeksiya, in: S. Hakim Nadey (Tahr.), *Kirish*

Organ transplantatsiyasi, Imperial college Press, London, 1997, 237-252 - betlar .

[28] EP Weledji, Splenektomiyaning foydalari va xavflari, *Int J. Surg* . 12 (2) (2014) 113 – 119 .

[29] Natan R. Unger, Timoti P. Gauthier, Linda V. Cheung, penitsillin terisini tekshirish:

Antimikrobiyal boshqaruv uchun potentsial ta'sirlar, *Pharmacother. J. Xum.*

Farmakol. Dori Ther. 33 (8) (2013) 856 – 857 .

[30] R. Solenskiy, beta-laktam antibiotiklariga yuqori sezuvchanlik reaksiyalari, *Clin. Rev. Allergiya*

Immunol. 24 (3) (2003) 201 - 220 .

[31] C. Antunez, N. Blanca-Lopez, MJ Torres va boshqalar, darhol allergik reaksiyalar

Tsefalosporinlar: penitsillinlar va sefalosporinlar paneli bilan o'zaro reaktivlikni baholash

falospirinlar, *J. Allergiya klinikasi. Immunol.* 117 (2) (2006) 404 – 410 .

[32] P. Turner, RM Pearson, Nojo'ya dori reaksiyalari va zaharlanish, in: Parveen

J. Kumar, L. Maykl, Klark (Eds.), *Klinik Tibbiyot*, Bailliere Tindall, London, Filadelfiya, Toronto, Sidney, Tokio, 2000, s. 650 - 672 _

[33] BM Tune, Beta-laktam antibiotiklarining nefrotoksikligi: davolash mexanizmlari va strategiyalari

oldini olish, *Pediatr. Nefrol.* 11 (6) (1997) 768 – 772 .

[34] AH Flannery, H. Bachmeier, Vankomitsin bilan bog'liq nefrotoksiklik: qasddan bo'lmagan

yuklash dozasi oqibatlarini? *Krit. Care Med.* 43 (2015) 5 .

[35] EP Weledji, NM Ngowe, Qorin ichidagi sepsis muammosi, *Int. J. Surg.* 11

(4) (2013) 290–295 .

[36] WN Southern, R. Rahmani, K. Aroniadis, I. Xorshidi, A. Thanjan, C. Ibrohim,

va boshqalar, Operatsiyadan keyingi Clostridium di ficile bilan bog'liq diareya, Jarrohlik 148 (1)

(2010) 24–30 .

[37] M. Rupnik, MH Wilcox, DN Gerding, Clostridium di ficile infeksiyasi: yangi rivojlanish

epidemiologiya va patogenezdagi variantlar, Nat. Rev. Mikrobiol. 7 (7) (2009)

526-536 . _ _

[38] R. Baxter, GT Ray, BH Fireman, antibiotiklardan foydalanish va sub-kasallik holatlarini nazorat qilish tadqiqoti

Kasalxonaga yotqizilgan bemorlarda Clostridium di ficile bilan bog'liq diareya, Infect.

Control Hosp. Epidemiol.: Off. J. Soc. Xosp. Epidemiol. Am. 29 (1) (2008) 44 – 50 .

[39] HS Gold, RC Moellering Jr., Antimikrobiyal-dorilarga chidamlilik, N. Engl. J. Med. 335

(19) (1996) 1445 - 1453 yillar .

[40] H. Nakaido, Preparatning bakterial maqsadlarga kirishining oldini olish: o'tkazuvchanlik to'siqlari va

faol e ffl ux, Fan 264 (1994) 382 – 388 .

[41] XZ Li, DM Livermor, X. Nikaido, e ffl ux nasos(lar) ning ichki qarshilikdagi roli.

pseudomonas aeruginosa: faol e fiux beta-laktamning qayta tiklanishiga yordam beruvchi omil sifatida

qarshilik, mikroblarga qarshi. Agentlar Chemother. 38 (8) (1994) 1742 - 1752 yillar .

[42] BW Lerner, KL Lerner, Kasallikning germ nazariyasi, in: Brenda Wilmoth Lerner, K.

Li Lerner. (Eds.), Mikrobiologiya va immunologiya olami, Geyl, Detroit, 2007 yil .

[43] Ndiokubwayo JB, Yahaya AA, Desta AT, Ki-Zerbo G, Asamoah-Odei E va boshqalar.

JSS Tning Afrika mintaqaviy vakolatxonasi . Afrika mintaqasida mikroblarga qarshi qarshilik:

da'volar, takliflar va harakatlar, Afr. Salomatlik monitoringi. (16) (2013) 3 .

[44] S. Harbarth, MH Samore, D. Lichtenberg, Y. Carmeli, Prolonged antibiotik pro-

yurak-qon tomir jarrohligidan keyingi phylaxis va uning jarrohlik joyidagi infeksiyalarga ta'siri va

antimikrobiyal qarshilik, *Sirkulyatsiya* 101 (25) (2000) 2916 - 2921 .

[45] PAC Maple, JMT Hamilton-Miller, W. Brum fit , Butun dunyo bo'ylab antibiotiklarga qarshilik

metitsillinga chidamli *Staphylococcus aureus*da, *Lancet* 1 (1989) 537 - 540 .

[46] SS Huang, R. Platt, metitsillinga chidamli *Staphylococcus aureus* infeksiyasi xavfi

oldingi infeksiya yoki kolonizatsiyadan so'ng, *Clin. Yuqtirish. Dis.* 36 (3) (2003) 281 – 285 .

[47] A. Balxayr, Y.M.Al-Forsiy, Z.Al-Muharmiy, R.Ar-Rashdiy, M.Al-Jabriy, F.Nilson,

va boshqalar, o'quv shifoxonasida ko'p dori-darmonlarga chidamli organizmlarning epidemiologiyasi

Ummon: bir yillik kasalxonaga asoslangan tadqiqot, *Sci. Jahon J.* (2014) 1 – 6 .

[48] CY Liu, WS Li, CP Fung, NC Cheng, CL Liu, SP Yang, SL Chen, MRSA ni davolash uchun teokoplanin va vankomitsinni qiyosiy o'rganish

EP Weledji va boshqalar. *Tarjimaviy tibbiyotda yangi ufqlar* 4 (2017) 9–14

1. Hastan, D.; Fokkens, W.J.; Bachert, C.; Newson, R.B.; Bislimovska, J.; Bockelbrink, A.; Bousquet, P.J.; Brozek, G.; Bruno, A.; Dahlén, S.E.; et al. Chronic rhinosinusitis in Europe An underestimated disease. A GA2LEN study. *Allergy* 2011, 66, 1216–1223. [CrossRef];

2. Fokkens, W.J.; Lund, V.J.; Hopkins, C.; Hellings, P.W.; Kern, R.; Reitsma, S.; Toppila-Salmi, S.; Bernal-Sprekelsen, M.; Mullol, J.; Alobid, I.; et al. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020. *Rhinology* 2020, 58, 1–464. [CrossRef];

3. Szaleniec, J.; Górski, A.; Szaleniec, M.; Międzobrodzki, R.; Weber-Dąbrowska, B.; Strępek, P.; Składzień, J. Can phage therapy solve the problem of recalcitrant chronic rhinosinusitis? *Future Microbiol.* 2017, 12, 1427–1442. [CrossRef] [PubMed];

4. Smith, K.A.; Alt, J.A. The relationship of chronic rhinosinusitis and depression. *Curr. Opin. Otolaryngol. Head Neck Surg.* 2020, 28, 1–5. [CrossRef];

5. Bachert, C.; Holtappels, G.; Merabishvili, M.; Meyer, T.; Murr, A.; Zhang, N.; Van Crombruggen, K.; Gevaert, E.; Völker, U.; Bröker, B.; et al.

Staphylococcus aureus controls interleukin-5 release in upper airway inflammation. *J. Proteom.* 2018, 180, 53–60. [CrossRef];

[Researchgate.net](https://www.researchgate.net);

[who.int](https://www.who.int);

[Medicalnewstoday.com](https://www.medicalnewstoday.com).